

Cât de pregătiți suntem să mâncăm sustenabil?

Studiu de caz privind opinia consumatorilor despre crema de brânză cu subproduse din fructe de pădure

*Dr.ing. CS R1 Mădălina Ungureanu-luga
Centrul de Economie Montană, CE-MONT,
al Institutului Național de Cercetări Economice
"Costin C. Kirișescu"/Academia Română
Dr.ing. CS R2 Emanuela Adina Nicula
Centrul de Economie Montană, CE-MONT,
al Institutului Național de Cercetări Economice
"Costin C. Kirișescu"/Academia Română*

Adaptat din Sustainability, 2025,
<https://doi.org/10.3390/su17146611>

În prezent, tot mai mulți producători și cercetători caută soluții pentru a folosi cât mai eficient fructele, inclusiv subprodusele rezultate după procesarea lor pentru obținerea sucurilor. Un bun exemplu este tescovina de fructe de pădure rămasă după extracția sucului, care este bogată în fibre, polifenoli și vitamine (Ungureanu-luga, 2023), cu rol important în sănătatea umană (figurile 1, 2). Folosirea acestor subproduse în alimente de bază ar putea reduce impactul asupra mediului și ar conduce la diversificarea gamei sortimentale, cu beneficii pentru sănătate. Totuși, este foarte importantă părerea consumatorilor despre astfel de produse. În România, unde tot mai multe inițiative locale de hrană alternativă prind contur, ideea de a refolosi subprodusele din industria alimentară poate însemna o șansă pentru comunitățile de la munte: transformarea „deșeurilor” în resurse valoroase, diversificarea produselor și atragerea clienților interesați de alimente sănătoase și prietenoase cu mediul (Florea și colab., 2024).

Figura 1. Beneficiile pentru sănătate ale consumului de tescovină de fructe de pădure

Sursa: Ungureanu-luga, 2023

Până acum, există puține studii care analizează opinia consumatorilor despre folosirea subproduselor din fructe de pădure în alimentația umană. S-a demonstrat însă că:

- acceptarea produselor realizate din astfel de ingrediente este mai scăzută decât în cazul produselor obișnuite (Aschemann-Witzel și colab., 2019; Nitzko, 2023);
- consumatorii le pot considera mai prietenoase pentru mediu decât alimentele convenționale, dar mai puțin „ecologice” decât cele certificate în acest sens (Bhatt și colab., 2018);
- majoritatea consumatorilor (peste 95% într-un sondaj european) susțin reciclarea subproduselor rezultate de la procesarea sucurilor de fructe (Reißner și colab., 2021);
- percepția consumatorilor depinde nu doar de caracteristicile produsului, ci și de factori individuali și de context (Reißner și colab., 2021).

Figura 2. Fructe de pădure și culegători
Sursa: fotografii proprii

Strategiile de marketing joacă un rol cheie: dacă se pune accent pe beneficiile pentru sănătate și pe caracterul practic al produsului, consumatorii devin mai deschiși să le cumpere (Huang și colab., 2009). Este esențial ca producătorii să demonstreze că aceste

alimente sunt sigure, să aibă certificări ecologice și să arate clar proveniența ingredientelor, pentru a câștiga încrederea consumatorilor (Huang și colab., 2009). De asemenea, cultura și inovația pot influența felul în care publicul acceptă aceste produse (Garcia-Valencia și colab., 2025).

Un studiu realizat în patru țări europene, inclusiv România, a arătat că există o deschidere mare a consumatorilor pentru produse de panificație, carne sau lactate îmbogățite cu astfel de ingrediente reciclate, mai ales datorită beneficiilor pentru sănătate și dorinței de a reduce risipa alimentară. Totuși, oamenii își exprimă îngrijorări legate de potențiale alergii sau contaminanți, ceea ce subliniază importanța siguranței alimentare (Scheibenzuber și colab., 2025).

Cercetările arată, de asemenea, că aceste produse ar putea fi percepute drept premium dacă sunt promovate ca o categorie nouă, asemănătoare alimentelor bio (Bhatt și colab., 2018). În plus, există indicii că persoanele interesate de produse organice sau locale ar putea fi primele care să adopte și aceste alimente inovative (Bhatt și colab., 2018). Etichetarea clară a beneficiilor pentru sănătate și mediu ar putea convinge un public mai larg să le încerce.

În acest context, s-a realizat o cercetare la nivelul României care și-a propus să evidențieze cum se raportează consumatorii români la un produs nou – o cremă de brânză tartinabilă îmbogățită cu subproduse din fructe de pădure (figura 3) – și în ce măsură venitul influențează atitudinea și decizia de cumpărare. Deși ideea de reciclare a resturilor alimentare câștigă teren, există puține studii despre cum reacționează oamenii la produse concrete, precum lactatele cu tescovine de fructe. Această cercetare arată că venitul influențează direct modul în care consumatorii se raportează la: citirea etichetelor, preferința pentru originea produsului, importanța beneficiilor pentru sănătate, sensibilitatea la preț. Ipoteza a fost că venitul afectează: consumul de lactate montane, atitudinea față de protecția mediului, dorința de a încerca o nouă brânză tartinabilă cu tescovină de fructe de pădure, precum și deschiderea sau reticența față de alimente noi (neofobia alimentară). În acest sens, au fost intervievați 345 de consumatori de produse lactate din România (Ungureanu-luga și Nicula, 2025).

Rezultatele au arătat că majoritatea consumatorilor chestionați au fost preocupați de mediu, recunoscând efectele risipei alimentare și susținând utilizarea subproduselor din fructe în produse noi. Ei au apreciat și măsuri precum utilizarea energiei regenerabile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în industria alimentară. Principalele avantaje identificate pentru noul produs – cremă de brânză tartinabilă cu adaos de tescovină de fructe de pădure – au fost beneficiile pentru sănătate și caracterul natural (Ungureanu-luga și Nicula, 2025). Venitul a avut un rol important (Ungureanu-luga și Nicula, 2025):

- Persoanele cu venituri mari au fost mai atente la beneficiile pentru sănătate și mai dispuse să plătească un preț mai mare pentru o cremă de brânză tartinabilă cu tescovină de fructe de pădure. Totuși, ele au arătat și mai multă reticență față de produse noi, exprimând neîncredere;

Figura 3. Peisaj din zona montană (comuna Dorna Arini, Suceava) și produs lactat montan cu tescovină de fructe de pădure

Sursa: fotografie proprie

- Persoanele cu venituri mai mici au fost mai deschise să încerce alimente necunoscute, mai ales atunci când detaliile ingredientelor nu erau prezentate.

Studiul arată că noua brânză tartinabilă cu tescovină de fructe de pădure are șanse reale de a fi acceptată de consumatori. Prețul considerat potrivit a fost de 8 RON pentru 200 g, iar 16 RON a fost considerat de către consumatori ca fiind un preț mai mare, dar justificat pentru un produs de calitate (Ungureanu-luga și Nicula, 2025). Pentru ca produsul să aibă succes, strategiile de marketing trebuie adaptate în funcție de grupul țintă (Ungureanu-luga și Nicula, 2025):

- Consumatorii cu venituri mari apreciază beneficiile pentru sănătate, caracterul natural și calitatea

premium. Pentru ei contează și originea (de exemplu produs montan), dar și transparența despre ingrediente și procesul de producție. Ambalajul și campaniile digitale pot inspira încredere.

- Consumatorii cu venituri medii reacționează la un mesaj echilibrat: beneficii pentru sănătate și caracter
- Consumatorii cu venituri medii reacționează la un mesaj echilibrat: beneficii pentru sănătate și caracter natural, dar cu atenție la preț. Accentul pe reducerea risipei și sustenabilitate poate fi un avantaj.

- Consumatorii cu venituri mici sunt mai deschiși la gusturi și texturi noi și nu pun accent pe detalii complicate despre ingrediente. Pentru ei, accentul pe accesibilitate și experiența gustului poate fi cheia succesului.

Dincolo de vânzări, produsul are și un impact social și economic: poate reduce amprenta de carbon, susține economia montană, valorifică materii prime locale și contribuie la dezvoltarea unor comunități rurale mai reziliente.

În concluzie, studiul arată cum venitul influențează încrederea consumatorilor și disponibilitatea lor de a plăti pentru alimente inovative și sustenabile. Rezultatele oferă cercetătorilor și producătorilor indicii utile pentru a înțelege mai bine mecanismele psihologice care stau la baza comportamentului de cumpărare și pentru a îmbunătăți modelele existente. Se subliniază, de asemenea, nevoia de studii comparative pe diferite tipuri de produse realizate prin utilizarea subproduselor din industria alimentară și în contexte geografice variate, pentru a confirma și generaliza aceste concluzii.

Referințe:

Aschemann-Witzel, J., & Peschel, A. O. (2019). How circular will you eat? The sustainability challenge in food and consumer reaction to either waste-to-value or yet underused novel ingredients in food. *Food Quality and Preference*, 77, 15–20.

<https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2019.04.012>

Bhatt, S., Lee, J., Deutsch, J., Ayaz, H., Fulton, B., & Suri, R. (2018). From food waste to value-added surplus products (VASP): Consumer acceptance of a novel food product

category. *Journal of Consumer Behaviour*, 17(1), 57–63. <https://doi.org/10.1002/cb.1689>

Florea, S., Crețan, R., & Doiciar, C. (2024). Beyond mass food production and consumption: the emergence of alternative food networks in Romania. *Cogent Social Sciences*, 10(1).

<https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2437053>

Garcia-Valencia, M., Svartebekk, K. M., Altintzoglou, T., & Gaarder, M. (2025). A Perspective of Upcycled Food by Norwegian Consumers: The Meaning Without the Word. *Journal of International Food and Agribusiness Marketing*, 1–24. <https://doi.org/10.1080/08974438.2025.2475480>

Huang, K. S., & Gale, F. (2009). Food demand in China: Income, quality, and nutrient effects. *China Agricultural Economic Review*, 1(4), 395–409.

<https://doi.org/10.1108/17561370910992307>

Nitzko, S. (2023). Consumer acceptance of the use of plant and animal by-products of food manufacturing for human nutrition. *Food and Humanity*, 1, 1238–1249.

<https://doi.org/10.1016/j.fooHum.2023.09.019>

Reißner, A. M., Struck, S., Alba, K., Proserpio, C., Foschino, R., Turner, C., Hernando, I., Zahn, S., & Rohm, H. (2021). Cross-national differences in consumer responses to savoury crackers containing blackcurrant pomace.

International Journal of Food Science and Technology, 56(10), 5007–5016. <https://doi.org/10.1111/ijfs.15290>

Scheibenzuber, S., Pucci, E., Presenti, O., Serafini, G., Nobili, C., Zoani, C., Duta, D. E., Mihai, A. L., Criveanu-Stamatie, G. D., Belc, N., Falch, E., Rustad, T., & Rychlik, M. (2025). Consumers acceptance of new food ingredients from the food industry's by-products—a focus group study. *Frontiers in Nutrition*, 12(March), 1–11.

<https://doi.org/10.3389/fnut.2025.1509833>

Ungureanu-luga, M. (2023). The valorization of berry pomace - opportunities for the mountainous area. *Journal of Montology*, 19, 59–67.

Ungureanu-luga, M., & Nicula, E. A. (2025). A Consumer Perspective on the Valorization of Forest Fruit By-Products in a Dairy Product: Opportunity or Challenge? *Sustainability*, 17(14), 1–20.

<https://doi.org/10.3390/su17146611>

Bune practici montane: Imagine ilustrativă, generată cu AI